

LINEE GUIDA PER IL RECUPERO DEL QUARTIERE GRANFONTE A LEONFORTE

LINEE GUIDA PER IL RECUPERO DEL QUARTIERE GRANFONTE A LEONFORTE

0. LA NECESSITA' DI UN PROGETTO PER GRANFONTE

1. STATO DI FATTO TRA DEPOPOLAMENTO E ABBANDONO

2. MECCANISMI DI CONTAGIO DEI DISSESTI E RUDERIZZAZIONE

3. LE CASE COME OPPORTUNITA' DI RIPENSAMENTO

4. PROGRAMMA OPERATIVO PER LE SACCHE DI ABBANDONO

5. PROGETTI PILOTA PER IL RECUPERO DELLE CASE

Le linee guida, di cui si presenta qui uno stralcio, sono state elaborate all'interno della ricerca finanziata dalla fondazione CHANGES sulla base di attività conoscitive e interpretative già avviate negli anni precedenti.

I risultati ottenuti sono il frutto di analisi e riflessioni condotte a partire dal 2018 da un gruppo di ricercatori che ha visto coinvolti anche gli allievi del corso di laurea in architettura, di laureandi in architettura, specializzandi in restauro e dottorandi di ricerca (C. Circo, V. Macca, D. Sanzaro, I. Cacciatore, M. Massimino, F. Di Costa).

Nei tre anni della ricerca, anche il comune di Leonforte ha supportato lo svolgimento del lavoro mediante l'avvio di una convenzione con l'Università di Catania finalizzata alla elaborazione di un progetto per la messa in sicurezza degli spazi pubblici (resp. Scientifico C. Circo).

I crediti specifici sono contenuti nella pubblicazione della collana dello Spoke 6: Terre popolate e abbandonate.

0. LA NECESSITA' DI UN PROGETTO PER GRANFONTE

UNIVERSITÀ DI CATANIA, C.F. Carocci, E. Gallotta, M.R. Vitale

SDS Architettura e Patrimonio culturale

COMUNE DI LEONFORTE

0. LA NECESSITA' DI UN PROGETTO PER GRANFONTE

UNIVERSITÀ DI CATANIA, C.F. Carocci, E. Gallotta, M.R. Vitale

SDS Architettura e Patrimonio culturale

COMUNE DI LEONFORTE

0. LA NECESSITA' DI UN PROGETTO PER GRANFONTE

UNIVERSITÀ DI CATANIA, C.F. Carocci, E. Gallotta, M.R. Vitale

SDS Architettura e Patrimonio culturale

COMUNE DI LEONFORTE

0. LA NECESSITA' DI UN PROGETTO PER GRANFONTE

- costruito
- ▭ demolizioni
- stato di rovina (crollo totale o oltre il 50% delle coperture)

1. STATO DI FATTO TRA DEPOPOLAMENTO E ABBANDONO

UNIVERSITÀ DI CATANIA, C.F. Carocci, E. Gallotta, M.R. Vitale

SDS Architettura e Patrimonio culturale

COMUNE DI LEONFORTE

1. STATO DI FATTO TRA DEPOPOLAMENTO E ABBANDONO

downstream facades

lower level

sections

1. STATO DI FATTO TRA DEPOPOLAMENTO E ABBANDONO

1. STATO DI FATTO TRA DEPOPOLAMENTO E ABBANDONO

PORTALI AD ARCO

PORTALI E FINESTRE CON ARCHITRAVE

BALCONI

2. MECCANISMI DI CONTAGIO DEI DISSESTI E RUDERIZZAZIONE

 u.e. esposte alla ruderizzazione

 u.e. esposte alla ruderizzazione per effetto contagio

Fase 1: crolli localizzati in unità interclusa

Fase 2: crolli parziali cimasa e crollo copertura. Gli edifici contigui vengono abbandonati

Fase 3: innesco meccanismo angolata edificio contiguo. L'edificio di testata viene abbandonato

Fase 4: crollo totale copertura edificio contiguo e innesco crolli parziali edificio di testata

2. MECCANISMI DI CONTAGIO DEI DISSESTI E RUDERIZZAZIONE

Simbologia di base

- Numerazione aggregati
- Aggregati
- Vegetazione
- Orti urbani/giardini
- Roccia affiorante
- Numerazione rovine
- Rovine
- Edifici inclusi nell'area di intervento
- Edifici non inclusi nell'area di intervento
- Edilizia monumentale

Stadi di rovina

- R1 Crolli localizzati in copertura o in facciata
- R1a Crollo degli orizzontamenti interni
- R2 Crollo totale della copertura
- R3 Crollo totale della copertura e di porzioni di facciata
- R4 Crolli consistenti nelle pareti di facciata

Ulteriori dati sullo stato di conservazione

- Grave debito manutentivo
- Alto gradiente di autenticità
- Demolizioni pregresse
- Coperture provvisionali
- Macerie

COMPARTI IN STATO DI ROVINA E CONDIZIONI DI DANNEGGIAMENTO

UNIVERSITÀ DI CATANIA, C.F. Carocci, E. Gallotta, M.R. Vitale

SDS Architettura e Patrimonio culturale

COMUNE DI LEONFORTE

3. LE CASE COME OPPORTUNITA' DI RIPENSAMENTO

3. monocostruzione a tre livelli (raddoppio superf. abitativa)	<p>C3</p>		
2. monocostruzione a due livelli (tipo portante)	<p>B3</p>		
1. monocostruzione a un livello (impianto)	<p>C1</p>		
	A. altezza del gradino roccioso pari a un interpiano della casa	B. altezza del gradino roccioso tra compresa tra uno e due interpiani della casa	C. altezza del gradino roccioso pari a due interpiani della casa

4. PROGRAMMA OPERATIVO PER LE SACCHE DI ABBANDONO

Simbologia di base

- Numerazione aggregati
- Aggregati
- Vegetazione
- Orti urbani/giardini
- Roccia affiorante
- Numerazione rovine
- Rovine
- Edifici inclusi nell'area di intervento
- Edifici non inclusi nell'area di intervento
- Edilizia monumentale

Categorie di intervento

- Edifici non oggetto di intervento
- Demolizione totale
- Demolizione controllata con riconfigurazione della rovina
- Messa in sicurezza dei fronti su strada
- Restauro conservativo
- Riqualificazione dello spazio pubblico
- Ridefinizione dei margini

Destinazioni d'uso

- Nuova percorrenza
- Sistemi di collegamento verticale
- Area attrezzata
- Spazio espositivo
- Spazi di servizio/pertinenze
- Spazio belvedere
- Giardino/orto urbano

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO

4. PROGRAMMA OPERATIVO PER LE SACCHE DI ABBANDONO

 Macerie miste a rifiuti all'interno delle U.A. 3 e 4. Le macerie generano una spinta sulla parete in comune tra le unità architettoniche, ma, al contempo, le macerie sottostanti compensano questa spinta contenendone il movimento della stessa parete. Prima di rimuovere le macerie sarà necessario tenere in considerazione l'azione spingente o contrastante dei cumuli per evitare crolli improvvisi delle pareti a vela.

 Crollo totale della copertura e delle pareti

 Crollo totale della copertura e delle pareti

 Macerie miste a rifiuti all'interno dell'U.A.1

 Macerie miste a rifiuti all'interno dell'U.A.2

 Il cantonale in pietre più grandi della media degli elementi lapidei osservati nel resto del paramento murario favorisce la buona ammassatura tra le due pareti contigue. Questa configurazione ha giocato un ruolo positivo nel contenimento del danneggiamento dell'unità architettonica. Tuttavia, l'assenza del tetto e la sconessione della facciata in corrispondenza della cimasa sono due fattori di grave vulnerabilità al ribaltamento fuori dal piano della parete.

 Platea di cemento armato rivestita in cemento di qualità estetica e tecnologica scadente

 Tettoia incoerente con il lessico costruttivo locale

 Riappropriazione dello spazio di risulta dalle demolizioni mediante la realizzazione di piccoli orti

 Le modalità realizzative degli orti sono approssimative e precarie e necessitano di un miglioramento sul piano estetico e costruttivo

 Muro fuori piombo. La parete è soggetta ad una spinta provocata dal riempimento in terra e macerie dei volumi.

 Lo sperone murario gioca un ruolo positivo nel trattenimento del movimento fuori piano della parete

 Balcone con putrelle in cattivo stato di conservazione, lastra di graniglia spezzata e ringhiera pericolante

 Apertura successiva di due portali architravati disallineati rispetto all'apertura superiore con conseguente indebolimento della parete di facciata

 Volume di servizio in condizioni di stabilità precarie

 Punti di forza

 Vulnerabilità strutturali

 Vulnerabilità non strutturali

 Danni e dissesti

 Porzione di parete più vulnerabile al meccanismo di primo modo

4. PROGRAMMA OPERATIVO PER LE SACCHE DI ABBANDONO

4. PROGRAMMA OPERATIVO PER LE SACCHE DI ABBANDONO

Comparti di ruderezzazione e stadi di rovina

- R0 Danni rilevanti
- R1 Crolli localizzati in Copertura o in facciata
- R1a Crollo degli orizzontamenti interni
- R2 Crollo totale della copertura
- R3 Crollo totale della copertura e di porzioni di facciata
- R4 Crolli consistenti nelle pareti di facciata

Ulteriori dati sullo stato di conservazione

- Grave debito manufatto
- Alto gradiente di autenticità (1)
- Demolizioni pregresse
- Coperture provvisoriale
- Macerie

Categorie di intervento

- Edifici non oggetto di intervento
- Demolizione totale
- Demolizione controllata con riconfigurazione della rovina
- Messa in sicurezza dei fronti su strada
- Restauro conservativo
- Riqualificazione dello spazio pubblico
- Ridefinizione dei margini

Informazioni sugli elementi naturali presenti

- Vegetazione spontanea
- Orti coltivati
- Roccia affiorante

MAPPA DEGLI STADI DI ROVINA

MAPPA DELLE CATEGORIE GENERALI DI INTERVENTO

COMPARTO G-14

- Unità architettonica 1**
 O.P. - Opere provvisoriale: ponteggi
 DR 2.2 - Rimozione elementi pericolanti: travi copertura crollata
 DR 2.3 - Rimozione elementi pericolanti: canna fumaria
 DR 5 - Rimozione maltere con selezione del materiale
 MC 2.1 - Consolidamento e risarcitura di lesioni su pareti (80%)
 MC 3 - Integrazione architettonica di 1 portafinestra
 MC 5 - Riparazione di 1 balcone in pietra
 MC 6 - Riparazione di copertura in legno (80%)
 MC 12.1 - Inserimento di 2 tiranti d'acciaio alla quota di copertura
 MC 12.2 - Inserimento di 2 tiranti d'acciaio alla quota di interpiano
 RR 1.1 - Restauro e reintegrazione di pavimentazioni interne
 RR 2 - Restauro e reintegrazione di finiture: intonaco interno
 RR 4.2 - Restauro e reintegrazione di scale interne in pietra
 RRS - Restauro e reintegrazione di 3 infissi
 RRR - Restauro e reintegrazione di 1 portale in pietra
- Unità architettonica 2**
 O.P. - Opere provvisoriale: ponteggi
 DR 2.2 - Rimozione elementi pericolanti: 10 profilati IPE 120
 MC 2.1 - Consolidamento e risarcitura di lesioni su pareti (80%)
 MC 6 - Riparazione di copertura in legno (30%)
 MC 9.2 - Costruzione di nuovi elementi strutturali: solaio in legno
 MC 12.1 - Inserimento di 2 tiranti d'acciaio alla quota di copertura
 MC 12.2 - Inserimento di 2 tiranti d'acciaio alla quota di interpiano
 RRS - Restauro e reintegrazione di 2 portoni e 1 finestrino
 RRR - Restauro e reintegrazione di 1 portale in pietra
- Unità architettonica 3**
 O.P. - Opere provvisoriale: ponteggi
 DR 2.1 - Rimozione di elementi pericolanti: ringhiera
 DR 2.3 - Rimozione di elementi pericolanti: canna fumaria
 MC 2.1 - Consolidamento e risarcitura di lesioni su pareti (10%)
 MC 6 - Riparazione di copertura in legno (10%)
 MC 12.1 - Inserimento di 2 tiranti d'acciaio alla quota di copertura
 MC 12.2 - Inserimento di 2 tiranti d'acciaio alla quota di interpiano
 RRS - Restauro e reintegrazione di 2 portoni e 1 portafinestra

- Unità architettonica 4**
 DR 1.2 - Demolizione totale dell'unità architettonica con mantenimento del piano di sedime e selezione del materiale
 DR 1.3 - Demolizione controllata di pareti o porzione di parete
 MC 10 - Realizzazione di bauleto di malta a protezione della cimasa muraria
 MC 11 - Realizzazione di parapetti di colmo in muratura
 SE 2.1 - Realizzazione di sistemi di risalita: scale in pietra
- Unità architettonica 5**
 O.P. - Opere provvisoriale: ponteggi
 DR 1.3 - Demolizione controllata di pareti o porzione di parete
 DR 5 - Rimozione macerie con selezione del materiale
 MC 1 - Ricostruzione parziale (o completamento) di pareti esistenti, compresi i cantonali
 MC 2.1 - Consolidamento e risarcitura di lesioni su pareti (80%)
 MC 3 - Integrazione architettonica di 1 portone
 MC 9.2 - Costruzione di nuovi elementi strutturali: solaio in legno
 MC 10 - Realizzazione di bauleto di malta a protezione della cimasa muraria
 MC 12.1 - Inserimento di 2 tiranti d'acciaio alla quota di interpiano
 MC 12.3 - Cordolo murario armato
 RR 1.3 - Pavimentazione esterna con sistema di smaltimento acque meteoriche
- Unità architettonica 6**
 O.P. - Opere provvisoriale: ponteggi
 DR 1.3 - Demolizione controllata di pareti o porzioni di parete
 DR 2.4 - Rimozione elementi pericolanti: coppi
 DR 2.5 - Rimozione macerie con selezione del materiale
 DR 5 - Ricostruzione parziale (o completamento) di pareti esistenti, compresi i cantonali
 MC 2.1 - Consolidamento e risarcitura di lesioni su pareti (80%)
 MC 3 - Integrazione architettonica di 1 portone e di 1 finestrino
 MC 9.2 - Costruzione di nuovi elementi strutturali: solaio in legno
 MC 10 - Realizzazione di bauleto di malta a protezione della cimasa muraria
 MC 12.1 - Inserimento di 2 tiranti d'acciaio alla quota di interpiano
 MC 12.3 - Cordolo murario armato
 RR 1.3 - Pavimentazione esterna con sistema di smaltimento acque meteoriche
 RRR - Restauro e reintegrazione di 1 portale in pietra

Unità architettonica 7

- O.P. - Opere provvisoriale: ponteggi
 DR 2.2 - Rimozione di elementi pericolanti: travi copertura crollata
 MC 2.1 - Consolidamento e risarcitura di lesioni su pareti (30%)
 MC 8 - Riparazione di copertura in legno (30%)
 MC 12.1 - Inserimento di 2 tiranti d'acciaio alla quota di copertura
 MC 12.2 - Inserimento di 2 tiranti d'acciaio alla quota di interpiano
 MC 13.1 - Chiusura di 1 portone in facciata
 RR 6 - Restauro e reintegrazione di 1 portale in pietra

Area di intervento

DR - Demolizioni, riempimenti e rimozione macerie

- DR 1
 DR1.1. Demolizione totale di volumi incongrui
 DR1.2. Demolizione totale di unità architettoniche con mantenimento del piano di sedime e selezione del materiale
 DR1.3. Demolizione controllata di pareti o porzioni di parete
- DR 2
 DR2.1. Rimozione elementi pericolanti: balconi
 DR2.2. Rimozione elementi pericolanti: Travi di copertura/solaio
 DR2.3. Rimozione elementi pericolanti: canna fumaria
 DR2.4. Rimozione elementi pericolanti: coppi
- DR 3 Demolizione di pavimentazione esistente
- DR 4 Riempimento con macerie derivanti dai crolli previa selezione del materiale e successiva frantumazione e costipamento
- DR 5 rimozione macerie con selezione del materiale

MC - Messa in sicurezza, riparazione e consolidamento

- MC 1 Ricostruzione parziale (o completamento) di pareti esistenti, compresi i cantonali
- MC 2
 MC2.1. Risarcitura di lesioni su pareti
 MC2.2. Risarcitura di lesioni su volte
- MC 3 costruzione/integrazione stipiti, architravi, archi
- MC 4 Riparazione di balconi in putrelle e tavelloni
- MC 5 Riparazione di balconi in pietra
- MC 6 riparazione di coperture in legno
- MC 7 Realizzazione di muri di contenimento
- MC 8 Consolidamento di pareti e volte mediante opere murarie
 MC8.1. speroni, muri a scarpa,
 MC8.2. sott'archi di rinforzo per volte a botte
- MC 9 Costruzione di nuovi elementi strutturali
 MC9.1. parete in muratura di mattoni pieni
 MC9.2. solaio in legno a orditura semplice
 MC9.3. volta a botte in conglomerato (scappoli di pietra legati con malta)
- MC 10 Realizzazione di bauleto di malta a protezione della cimasa muraria
- MC 11 Realizzazione di parapetti di colmo in muratura
- MC 12 Inserimento di sistemi di incatenamento
 MC12.1. Tiranti alla quota di copertura
 MC12.2. Tiranti alla quota di interpiano
 MC12.3. Cordolo murario armato
 MC12.4. Trave reticolare di collegamento
- MC 13 Realizzazione di opere provvisoriale
 MC13.1. Chiusura delle bucaure in facciata
 MC13.2. Collocazione di pannello ligneo come sporto balcone
 MC13.3.

RR - Restauro e reintegrazione

- RR 1 restauro e reintegrazione di pavimentazioni interne
 RR1.1. Restauro e reintegrazione di pavimentazioni interne (battuto di pietrame e terra)
 RR1.2. Restauro e reintegrazione di pavimentazioni interne (cotto siciliano)
 RR1.3. Pavimentazione esterna con sistema di smaltimento acque meteoriche
- RR 2 restauro e reintegrazione di finiture
- RR 3 restauro e reintegrazione di forniture
- RR 4 restauro e reintegrazione di scale in pietra
 RR4.1. Scale esterne/profferli
 RR4.2. Scale interne
- RR 5 restauro e reintegrazione di infissi
- RR 6 restauro e reintegrazione di portali in pietra

SE - Sistemazione esterna

- SE 1 Aggiunta di terreno sciolto
- SE 2 Realizzazione di sistemi di risalita (scale/rampe)
 SE2.1. Scale in pietra
 SE2.2. Scale in metallo
- SE 3 realizzazione di pergola
- SE 4 realizzazione di nuova pavimentazione

5. PROGETTI PILOTA PER IL RECUPERO DELLE CASE

PROIEZIONI ORTOGONALI

Prospetto a valle

Sezione edificio 1

Sezione edificio 2

Pianta I livello

Pianta II livello

Pianta III livello

0 1 2,5 5m

5. PROGETTI PILOTA PER IL RECUPERO DELLE CASE

